

PHILOLOGICAL SCIENCES

FORMATION OF STUDENTS' COMMUNICATIVE SKILLS IN ENGLISH LANGUAGE LESSONS

Safarova Rena Safar,
teacher

Suleymanova Azadeh Aladdin,
teacher

Ismayilova Sevinj Rafiq
teacher

*College of Construction under Az.MIU,
Azerbaijan*

Abstract

Today, in Azerbaijan, which is developing its comprehensive relations with the countries of the world, there is a great need for the study of foreign languages, primarily English. The main goal of students and pupils studying English in higher and secondary educational institutions of our country is to master their communicative intentions by using this language as a means of communication. It should also be noted that recently, serious reforms have been carried out in the field of teaching foreign languages, including English, in Azerbaijan, which is in the process of integration into the European Education System. The reforms carried out cover the content of education, methods and techniques used in teaching foreign languages, the selection of teaching materials, student-teacher relations in the learning process, the role of the teacher, the use of information and communication technologies and other areas. One of the main tasks set before higher education institutions where English is taught for professional purposes and where the specialty is a foreign language is the preparation of high-level pedagogical personnel who are communicatively competent, perfectly mastered their profession, and meet the requirements of the day. A foreign language teacher who complies with the standards existing in the European Educational Area must be aware of the changes taking place in the field of foreign languages in the world, and must be ready to apply innovative ideas, new, more effective methods and techniques to the practice of teaching foreign languages.

Keywords: student, education, language, communication, linguistics

Bu gün dünya dövlətləri ilə hərtərəfli əlaqələrini inkişaf etdirən Azərbaycanda xarici dillərin, ilk növbədə ingilis dilinin öyrənilməsinə böyük ehtiyac duyulur. Ölkəmizin ali və orta təhsil müəssisələrində ingilis dilini öyrənən tələbələrin və şagirdlərin qarşısında duran əsas məqsəd bu dildən ünsiyyət vasitəsi kimi istifadə etməklə kommunikativ niyyətlərinə yiyələnməkdir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, son zamanlar Avropa Təhsil Sistemində inteqrasiya prosesində olan Azərbaycanda xarici dillərin, o cümlədən də ingilis dilinin tədrisi sahəsində ciddi islahatlar aparılır. Aparılan islahatlar təhsilin məzmunu, xarici dillərin tədrisində istifadə edilən metod və üsullar, təlim materiallarının seçilməsi, təlim prosesində tələbə-müəllim münasibətləri, müəllimin rolu, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə və başqa sahələri əhatə edir. İngilis dilinin professional məqsədlərlə tədris edildiyi və ixtisası xarici dil olan ali məktəblərin qarşısında qoyulan əsas vəzifələrdən biri kommunikativ cəhətdən səriştəli olan, peşələrinə mükəmməl şəkildə yiyələnmiş, günün tələblərinə uyğun olan yüksək səviyyəli pedaqoji kadrların hazırlanmasıdır. Avropa Təhsil Məkanında mövcud olan standartlara uyğun olan xarici dil müəllimi dünyada xarici dillərin sahəsində baş verən dəyişikliklərdən xəbərdar olmalı, innovativ ideyaları, yeni, daha səmərəli olan metod və üsulları xarici dillərin tədrisi praktikasına tətbiq etməyə hazır olmalıdır.

Avropa standartlarına uyğun olan, dövrün tələblərinə cavab verən ingilis dil müəllimi kreativ,

təşəbbüskar olmalı lazımlı gələrsə, riskə getməyi bacarmalı, təlim prosesini, tələbələrin təlabat və ehtiyaclarını, onların maraqlarını nəzərə almaqla təşkil etməli, təlim prosesində özünün və tələbələrinin fəaliyyətini düzgün şəkildə planlaşdırmağı bacarmalı, daha səmərəli təlim nəticələrinin əldə edilməsinə xidmət edən təlim şəraitini yarada bilməli, auditoriyada müəllim-tələbə münasibətlərini düzgün şəkildə qurulmasını təmin etməli, dərin linqvistik biliklərə, yüksək intellektə malik olmalı, tələbələrində ingilis dilinin öyrənilməsinə motivasiyanın yaradılmasını təmin edə bilməli və motivasiyanı düzgün şəkildə istiqamətləndirməklə, ingilis dilinin xarici dil kimi təlimi prosesini səmərəli şəkildə təşkil etməklə daha uğurlu təlim nəticələrinin əldə edilməsinə təmin etməyə qadir olmalıdır. Lakin təəssüflə qeyd edilməlidir ki, ingilis dilinin tədrisi sahəsində mövcud olan vəziyyət tam şəkildə günün tələblərinə cavab vermədiyindən, qənaətbəxş qiymətləndirilə bilməz. Belə ki, son illərdə islahatların aparılmasına, dərc edilmiş proqramlarda prioritet məqsəd kimi dilə kommunikasiya vasitəsi kimi yiyələnməyin irəli sürülməsinə baxmayaraq, real həyatda baş verən tədris prosesində əksər hallarda daha çox linqvistik biliklərin mənimsənilməsinə üstünlük verilir. Məlum olduğu kimi, qloballaşma dövründə ingilis dilinin tədrisində əsas məqsəd öyrənilən dildən funksional yönümlü, sərbəst və yaradıcı şəkildə istifadə etməklə kommunikativ niyyətlərə nail olmaq qabiliyyətinə yiyələnməkdir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, son illərdə kommunikativ dil təlimi sahəsində əldə edilmiş uğurlara baxmayaraq,

problemin bir çox aspektlərinin tədqiq edilməsinə hələ də ehtiyac duyulur. Həllini gözləyən problemlər siyahısına daxil edilən məsələlərdən biri dil fakültələrində təhsil alan tələbələrdə leksik bacarıqların kommunikativ kompetensiyanın formalaşdırılması kontekstində inkişaf etdirilməsidir. Xarici dildə kommunikasiyanın tələbələrə öyrədilməsi hələ də ən mürəkkəb, həm metodik, həm də linqvistik cəhətdən hələ də tam şəkildə həll edilməmiş problemlərdən biri olaraq qalır. Bu cür vəziyyəti törədən ən önəmli amillərdən biri həm orta, həm də ali məktəblərdə tədris edilən xarici dildə kommunikasiyanın öyrədilməsinə diqqətin tələb edilən səviyyədə yetirilməməsidir. Hazırda ölkəmizdə fəaliyyət göstərən ixtisası dil olan, ali məktəblərin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri ixtisas dili kimi öyrənilən xarici dildən, xüsusilə də qlobal ünsiyyət vasitəsi statusunu əldə etmiş ingilis dilindən kommunikasiya-yönümlü, funksional-yönümlü şəkildə istifadə etmək qabiliyyətinə müasir dövrün tələbləri səviyyəsində yiyələnmiş mütəxəssislərin hazırlanmasıdır. Kommunikativ kompetensiya əsas dörd komponentdən ibarətdir: qrammatik (lingvistik), diskursiv, sosiomədəni və strateji kompetensiya. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bir-birindən köklü şəkildə fərqli olan yanaşmalar həm onların əsasını təşkil edən pedaqoji prinsiplər, həm də burada qoyulan prioritet məqsədlər baxımından fərqlənirlər. Belə ki, kommunikativ yönümlü təlimdə

diqqət mərkəzində sərbəstlik, funksionallıq, kreativlik, nitqin səlistliyi kimi keyfiyyətlərin tələbələrə aşılması olduğu halda, qrammatik yönümlü təlimdə prioritet məqsəd qrammatik qaydaları öyrənmək və onlara riayət etməkdir. Müasir dövrdə xarici dillərin, xüsusilə də ingilis dilinin tədrisində prioritet istiqamət kimi qəbul edilmiş kommunikativ yanaşma təlim prosesinin real həyatda baş verən kommunikasiya prosesinə mümkün qədər yaxın olan şəkildə təşkil olunmasını tələb edir.

Ədəbiyyat siyahısı

1. Əhmədova T., Xarici dillərin tədrisində effektiv metod və strategiyalar. Bakı: Müəllim. 2010
2. Əliyeva F., İngilis dilinin tədrisi metodikası. Bakı: ADPU nəşriyyatı. 2012
3. Hüseynova R., İngilis dili dərslərində integrativ yanaşma. Bakı: Təhsil Nazirliyi layihəsi. 2013
4. Qasımova F., İngilis dili fənninin tədrisində müasir yanaşmalar. Bakı: Təhsil. 2015
5. Rzayeva S., İngilis dilinin kurikulum əsasında tədrisi. Bakı: Kurikulum Mərkəzi. 2016
6. Sadıqova L., İngilis dili dərslərində motivasiya və qiymətləndirmə metodları. Bakı: Təhsil. 2018